

Análisis de segunda ley de la termodinámica a la central de ciclo combinado Tamazunchale

N. Naves García^{1*}, S. Castro Hernández¹, H. D. Lugo Méndez², A. Torres Aldaco¹, R. Lugo Leyte¹

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340, Iztapalapa, CDMX, México.

²Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga 4871, Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México. Email:

*nng@xanum.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se realiza un análisis de segunda ley de la termodinámica a la central de ciclo combinado Tamazunchale. Primero se hacen balances de masa y energía en cada uno de los componentes del ciclo. Posteriormente se realizan balances de segunda ley para determinar la generación de entropía en los procesos, y con la consideración de un estado muerto se realiza el análisis exergético y se determinan los flujos de irreversibilidades. Se evalúa el desempeño del ciclo combinado mediante parámetros como la eficiencia térmica, la producción de entropía, la eficiencia exergética e irreversibilidades. La eficiencia térmica del ciclo combinado es 54%, la eficiencia exergética es 56.42%. La mayor producción de entropía del ciclo combinado está en la turbina de gas con 1348.24 kW/K. La cámara de combustión representa el 50.03% de las irreversibilidades totales del ciclo.

Palabras clave: *Ciclo combinado, entropía, irreversibilidades.*

Abstract

In this work an analysis of the second law of thermodynamics is made to the combined cycle power plant Tamazunchale. The methodology starts with mass and energy balances in each of the components of the cycle. Subsequently, the balances of the second law will be carried out to obtain the generation of entropy in the processes, the attention of a dead state, the exergy analysis and the irreversibility factors. The performance of the combined cycle is evaluated with parameters such as thermal efficiency, entropy production, exergy efficiency and irreversibilities. The results show that the thermal efficiency of the combined cycle is 54%, the exergy efficiency is 56.42 %. The highest entropy production of the combined cycle is in the gas turbine with 1348.24 kW / K The combustion chamber represents 50.03 % of the total irreversibilities of the cycle.

Key words: *Combined cycle, entropy generation, irreversibilities.*

Introducción

El desempeño de las centrales térmicas se evalúa a través de criterios del desempeño energético basados en la primera ley de la termodinámica, incluida la potencia y la eficiencia térmica del ciclo. Sin embargo, actualmente el desempeño basado en la segunda ley de la termodinámica se ha encontrado como un método útil en el diseño, evaluación, optimización y mejora de las centrales térmicas. El análisis de segunda ley de la termodinámica no sólo puede determinar las magnitudes, la ubicación y las causas de las irreversibilidades en las plantas, aunado a esto, también proporciona una evaluación más significativa de la eficiencia de los componentes individuales de la planta. [1]

Sanjay [2] investigó el efecto de la variación de parámetros del ciclo combinado en las irreversibilidades de los componentes del ciclo y la eficiencia térmica, y encontró que el parámetro que más efecto tiene en la eficiencia y en las irreversibilidades del ciclo es la temperatura de entrada de la turbina de gas. Bassily [3] desarrolló técnicas para reducir la producción de entropía e irreversibilidad de la caldera de recuperación de calor (CRC) de los ciclos combinados. De acuerdo con el estudio el disminuir las diferencias de temperatura de Pinch Point, los flujos de vapor en los

domos, se reducen la producción de entropía y las irreversibilidades del ciclo. Ersayin [4] realizó un análisis termodinámico a la central de ciclo combinado "ATHER Energy" y encontró que la eficiencia exergética del ciclo es 56% y la eficiencia térmica es 50.04%; además, encontró que la cámara de combustión tiene la mayor producción de entropía y la mayor irreversibilidad comparado con los demás componentes del sistema.

Debido a que el análisis de segunda ley es un método útil para evaluar el desempeño de las centrales térmicas, en este trabajo se presenta el análisis de segunda ley de la termodinámica a la central de ciclo combinado. Tamazunchale, esta central cuenta con tres niveles de presión y post combustión en la caldera de recuperación de calor.

Caso de estudio

La Figura 1 muestra el diagrama de la central de ciclo combinado (CCC) Tamazunchale, esta central está instalada en la Sierra Madre Oriental, en el sureste de San Luis Potosí, México. La CCC Tamazunchale es un ciclo con tres niveles de presión y postcombustión, es decir, se aprovecha el oxígeno presente en los gases de combustión provenientes de la turbina de gas, agregando un segundo flujo de combustible para incrementar la energía contenida en los mismos.

La configuración de este ciclo combinado es de alta presión (AP), intermedia presión (IP) y baja presión (BP) y consta de dos sobrecalentadores de alta presión (SCAP), uno de presión intermedia (SCIP) y uno de baja presión (SCBP), dos recalentadores (RC); tres evaporadores, uno de alta presión (EVAP), uno de presión intermedia (EVIP) y uno de baja presión (EVBP); tres economizadores, uno de alta presión (ECAP), uno de presión intermedia (ECIP) y uno de baja presión (ECBP). Además, cuenta con un condensador, y dos bombas una de alta presión (B₂) y una de baja presión (B₃). El ciclo de vapor tiene 19 estados termodinámicos y el ciclo de la turbina de gas tiene 4 estados termodinámicos. La CRC inicia en el estado g₄ y termina en el g₁₉. La postcombustión se lleva a cabo entre el RC1 y el RC2, o sea, entre el estado g₆ y g₇.

En las Tablas 1 y 2 se presentan las condiciones de operación del ciclo de vapor y de la turbina de gas, éstas se toman del balance térmico de la central. El ciclo combinado cuenta con una capacidad de generación instalada de 1,206 MW a plena carga y está constituida por dos módulos, cada módulo cuenta con dos turbinas de gas, dos CRC, una turbina de vapor y sistemas auxiliares.

Tabla 1. Condiciones de operación para el ciclo de vapor.		Tabla 2. Condiciones de operación para la turbina de gas.	
Condición de operación	Valor	Condición de operación	Valor
Temperatura del vapor V ₁ y V ₄ , (°C)	565	Temperatura de los gases g ₁ , (°C)	12.5
Presión AP, (bar)	105.3	Temperatura de los gases g ₃ , (°C)	1260
Presión IP, (bar)	25.54	Relación de presiones (π _c), (-)	16
Presión BP, (bar)	4.804	Potencia TG (Ẇ _{TG}), (MW)	173.87 c/u
Presión condensación, (bar)	0.05936		
Potencia TV (Ẇ _{TV}), (MW)	237.46 c/u		

En la Tabla 3 se presentan las diferencias de temperaturas de Pinch-Point de AP, IP y BP (ΔT_{pp, AP}, ΔT_{pp, IP} y ΔT_{pp, BP}, respectivamente) la de diferencias de temperaturas de aproximación caliente (ΔT_{AC}) y el flujo de combustible de la postcombustión de la CRC (ṁ_{comb CRC}), éstas se calculan a partir del balance de energía y masa en la CRC.

Tabla 3. Condiciones de operación de la CRC	
Condición de operación	Valor
ΔT _{pp, AP} , (K)	135.40
ΔT _{pp, IP} , (K)	83.60
ΔT _{pp, BP} , (K)	39.80
ΔT _{AC} , (K)	135.57
ṁ _{comb CRC} , (kg _{comb} /s)	2.15

Figura 1. Diagrama esquemático de la CCC Tamazunchale.

Metodología

El cambio de entropía en un proceso puede disminuir; sin embargo, el cambio de entropía total, el cual, contempla el cambio de entropía del proceso más el del medio ambiente debe ser mayor o igual a cero. A este aumento de entropía dentro de un sistema aislado se le denomina producción de entropía (\dot{S}_{gen}) y se determina mediante la ecuación (1), donde el primer término es la acumulación de entropía, seguido los flujos de entropía a la entrada y salida del sistema y la producción de entropía debido a los flujos de calor que se transmiten del sistema al medio ambiente, a la temperatura de la superficie del sistema.

$$\dot{S}_{gen} = \left(\frac{dS}{dt} \right)_{vc} + \sum_{i=1}^n \dot{m}_{s,i} s_{s,i} - \sum_{i=1}^n \dot{m}_{e,i} s_{e,i} - \sum_{i=1}^n \left(\frac{\dot{Q}_i}{T_i} \right) \geq 0 \quad (1)$$

Con base a la Figura 1, se determina la producción de entropía de todos los equipos que componen al ciclo combinado Tamazunchale; para ello, se aplica la ecuación (1) a cada equipo del ciclo. Para todos los análisis se toman en cuenta las siguientes consideraciones: flujo estable, no hay cambios en la energía cinética y potencial del sistema, no hay cambios en los flujos de entrada y salida, el estado muerto corresponde a una temperatura $T_0 = 35 \text{ }^\circ\text{C}$ y una presión $P_0 = 0.06 \text{ bar}$. No se considera la producción de entropía en los domos ni en los puntos de unión de corrientes del ciclo.

Los softwares empleados para el análisis de segunda ley al ciclo combinado Tamazunchale son Microsoft Excel y el complemento de Microsoft, Steam Tables.

A continuación, se presentan las expresiones que se obtienen para la producción de entropía de los equipos de la CCC Tamazunchale.

Turbina de gas

La producción de entropía en la turbina de gas sólo es función del cambio de entropías en la turbina de gas y del flujo de los gases de combustión (\dot{m}_{gc}).

$$\dot{S}_{gen,TG} = \dot{m}_{gc} (s_{g4} - s_{g3}) \quad (2)$$

De manera análoga se determina la producción de entropía en las turbinas de vapor.

Cámara de combustión

La producción de entropía en la cámara de combustión es función del flujo de entropía del aire, del combustible a la entrada de la cámara de combustión (\dot{m}_{comb}) y su entropía, así como del flujo de entropía de los gases de combustión provenientes de la cámara.

$$\dot{S}_{gen,CC} = \dot{m}_a s_{g2} + \dot{m}_{comb} s_{e,comb} - \dot{m}_{gc} s_{g3} \quad (3)$$

Condensador

La producción de entropía en el condensador se determina a partir del cambio de entropía del vapor a condensar, el flujo de vapor total (\dot{m}_{vT}), las entropías del agua como corriente auxiliar en el proceso de condensación, donde \dot{m}_{H2O} es el flujo de agua y c_{H2O} es la capacidad calorífica del agua, se considera que todo el calor de la corriente que se condensa es cedido a la corriente auxiliar, donde $T_{s,H2O}$ es la temperatura a la salida del agua en el condensador y $T_{e,H2O}$ la de entrada.

$$\dot{S}_{gen,cond} = \dot{m}_{vT} (s_{v8} - s_{v7}) + \dot{m}_{H2O} c_{H2O} \ln \frac{T_{s,H2O}}{T_{e,H2O}} \quad (4)$$

SC1AP

Se considera el sobrecalentador como un intercambiador de calor y la producción de entropía está en función de las corrientes de entrada y salida y sus respectivos flujos másicos. Se considera que todo el calor de los gases de combustión la aprovecha la corriente de vapor.

$$\dot{S}_{gen,SC1AP} = \dot{m}_{vT} (s_{v1} - s_{v14}) + \dot{m}_{gc} (s_{g5} - s_{g4}) \quad (5)$$

De la misma manera se determina la producción de entropía para todos los componentes de la CRC con sus respectivas corrientes de entrada y salida.

Bomba 1

La producción de entropía en las bombas sólo es función del cambio de flujo de entropías en la bomba.

$$\dot{S}_{gen,B1} = \dot{m}_{vT} (s_{v8} - s_{v7}) \quad (6)$$

De manera análoga se determina la producción de entropía de las bombas 2 y 3.

Las irreversibilidades se deben a la transferencia de calor a través de la diferencia de temperatura finita, la mezcla de fluidos a diferentes temperaturas y a la fricción mecánica, para este estudio se determina los flujos de irreversibilidades de cada componente del sistema. El flujo de irreversibilidades de cada componente se determina con la producción de entropía del componente y la temperatura del estado muerto. La ecuación (7) es la relación de Gouy- Stodola [5].

$$\dot{I}_i = T_0 \dot{S}_{gen,i} \quad (7)$$

La eficiencia exergética se determina a partir de la ecuación (8).

$$\eta_{exe} = 1 - \frac{T_0 \dot{S}_{gen,i}}{\dot{E}_{suministrada}} \quad (8)$$

A continuación, se presentan las expresiones para determinar la eficiencia exergética de algunos equipos del CC, para determinarlas, se aplica la ecuación (8) a los equipos mencionados.

Turbinas de vapor y turbinas de gas

Debido a que las turbinas son dispositivos productores de potencia ($\dot{W}_{TV, TG}$), la eficiencia exergética para las turbinas es la relación entre la potencia útil generada y la máxima potencia posible.

$$\eta_{exe,TV, TG} = \frac{\dot{W}_{TV, TG}}{(\dot{E}_e - \dot{E}_s)_{TV, TG}} \quad (9)$$

Compresor y bombas

Debido que el compresor y las bombas son equipos consumidores de potencia ($\dot{W}_{C, B}$), la eficiencia exergética se determina con la relación entre la mínima potencia y la potencia útil suministrada.

$$\eta_{exe,C, B} = \frac{(\dot{E}_s - \dot{E}_e)_{C, B}}{\dot{W}_{C, B}} \quad (10)$$

Equipos de la caldera de recuperación de calor

Los sobrecalentadores, recalentadores, evaporadores y economizadores son intercambiadores de calor, la eficiencia exergética para estos equipos se determina con la exergía suministrada que es la disminución de la exergía del flujo caliente (flujo de gases de combustión), y la exergía recuperada que es el aumento de exergía del flujo frío (flujo de vapor).

$$\eta_{exe,i} = \frac{(\dot{E}_e - \dot{E}_s)_{gc}}{(\dot{E}_s - \dot{E}_e)_v} \quad (11)$$

Condensador

Debido que el condensador es un equipo disipativo y por lo tanto no tiene un propósito productivo, la eficiencia exergética del condensador no está definida, en su lugar se define la *eficiencia racional* presentada en la ecuación (12). Kotas y Kaushik presentan una expresión similar a la propuesta [6][7].

$$\eta_{r,cond} = 1 - \frac{T_0 \dot{S}_{gen,cond}}{(\dot{E}_e - \dot{E}_s)_v} \quad (12)$$

La eficiencia exergética del ciclo combinado se determina a partir de la ecuación (13) donde la exergía recuperada es la potencia generada por el ciclo combinado (\dot{W}_{CC}) y la exergía suministrada es la exergía del combustible suministrado al ciclo combinado que es función del Poder Calorífico Inferior del combustible (PCI) y de la temperatura de flama adiabática (T_{fa})

$$\eta_{exe,CC} = \frac{\dot{W}_{CC}}{\dot{m}_{comb} PCI \left(1 - \frac{T_0}{T_{fa}} \right)} \quad (13)$$

Resultados

La Figura 4 muestra la producción de entropía en las turbinas de vapor de alta, intermedia y baja presión; además muestra que, la turbina de vapor de baja presión genera la mayor producción de entropía con 22.08 kW/K, 69.48% más que la turbina de vapor de presión intermedia y 85.52% más que la turbina de vapor de alta presión. Además, la turbina de baja presión representa el 68.97% de las irreversibilidades de todo el conjunto de la turbina de vapor, esto permite identificar que las oportunidades de mejora se encuentran en el proceso de expansión llevado a cabo en la turbina de vapor de baja presión. La Figura 5 muestra la producción de entropía en las 3 bombas del ciclo

combinado, también muestra que la bomba 2 genera la mayor producción de entropía en todo el proceso de bombeo del ciclo con 2.46 kW/K, seguido por la bomba 1 con 0.03 kW/K. La bomba 2 al tener mayor producción de entropía representa el mayor porcentaje de irreversibilidades en este proceso con 97.49%, por lo tanto, se puede mejorar el proceso de llevar el líquido comprimido de baja presión a condiciones de presión intermedia.

Figura 4. Producción de entropía en las turbinas de vapor de alta, intermedia y baja presión.

Figura 5. Producción de entropía en las bombas 1,2 y 3.

La producción de entropía en los equipos de la turbina de gas se muestra en la Figura 6, el compresor es el equipo que presenta menor producción de entropía; sin embargo, el proceso de suministro de calor tiene mayor producción de entropía con 1,274 kW/K, es decir, 97.67% más que el compresor y 96.53% más que la turbina de gas. Debido del tipo de proceso, el suministro de calor representa el 94.52% de irreversibilidades. Almutairi y col. [8] determinaron que esta generación de irreversibilidades en la cámara de combustión se debe principalmente a las reacciones químicas, la transferencia de calor y la fricción. Lo anterior, permite identificar las posibles mejoras en el proceso, diseño y tipo de materiales presentes en la cámara de combustión. La Figura 7 muestra la producción de entropía en los equipos de la CRC; además, muestra que, en el nivel de alta presión, el sobrecalentador 1 y el evaporador presenta la mayor producción de entropía con 307.95 kW/K y 296.11 kW/K, respectivamente. El equipo con menor producción de entropía es el economizador 1 con 5.69 kW/K. En el circuito de presión intermedia, el evaporador es el equipo con mayor producción de entropía con 48.17 kW/K; sin embargo, el sobrecalentador genera 4.62% menos entropía. El proceso de evaporar y sobrecalentar el vapor de baja presión representa el 7.81% del total de las irreversibilidades presentes en la CRC. En el circuito de baja presión, el sobrecalentador presenta la mayor producción de entropía con 143.07 kW/K seguido del economizador con 100.22 kW/K y finalmente, el evaporador con 68.42 kW/K. El circuito de baja presión representa el 25.87% del total de las irreversibilidades presentes en la CRC. Comparando los tres niveles de presión, el circuito de alta presión genera mayores irreversibilidades, la tendencia de los resultados anteriores coincide con los reportados por Almutairi y col. [9]

Figura 6. Producción de entropía en los equipos de la turbina de gas.

Figura 7. Producción de entropía en los equipos de la CRC.

La producción de entropía en los recalentadores se presenta en la Figura 8. La producción de entropía del recalentador 1 es 1.08% mayor que el recalentador 2, con respecto a las irreversibilidades el recalentador 1 representa el 1.92% del total de las irreversibilidades en la CRC, es decir en el proceso de recalentar el vapor sobrecalentador a condiciones de entrada a la turbina de vapor de presión intermedia se presentan oportunidades de mejora de acuerdo con Almutairi y col. [9] las irreversibilidades son mayores en este proceso, debido a que se tienen mayores pérdidas de energía con los alrededores y las diferencias de temperaturas entre las corrientes son mayores en comparación con el recalentador 2. La Figura 9 muestra el flujo de irreversibilidades en todos los equipos que componen el ciclo combinado. Muestra que la turbina de gas representa el 52.09% del total de irreversibilidades del ciclo combinado, las bombas representan el 0.09%, la turbina de vapor 1.23%, el condensador 7.20% y las irreversibilidades de la CRC representan el 46.57%. Los resultados anteriores indican que se puede realizar un estudio más detallado en la turbina de gas y en la CRC para evaluar el total de ineficiencias presentes en estos equipos y así tomar decisiones que permitan reducir dichos porcentajes de irreversibilidades.

Figura 8. Producción de entropía en los recalentadores.

Figura 9. Flujo de irreversibilidades en los equipos del ciclo combinado.

La Figura 10 muestra la eficiencia exergética de los equipos que componen el ciclo combinado. Muestra que la turbina de gas es el equipo con mayor eficiencia exergética con 96.34%, seguido por la turbina de vapor de alta presión, la turbina de vapor de presión intermedia y el compresor con 94.91%, 94.68% y 94.62%, respectivamente. En la CRC los equipos con mayor eficiencia exergética es el recalentador 1 con 94.56% seguido por el sobrecalentador de alta presión 1 y el recalentador 2 con 89.94% y 81.24%, respectivamente. El economizador 3 de alta presión genera la menor eficiencia exergética con 26.46% y el evaporador de alta presión presenta el 39.53%. La eficiencia exergética de la bomba 3 es 88.70%, la eficiencia de la bomba 1 es 88.70% y la bomba 2 con 32.53%. La tendencia de los resultados anteriores coincide con los reportados por Ersayin y Ozgener [4] y por Petrakopoulou y col. [10]. En la Tabla 4 se presentan los resultados del análisis termodinámico realizado a la turbina de vapor y a la turbina de gas que componen el ciclo combinado Tamazunchale. Se muestra que la eficiencia térmica de la turbina de vapor el 32.47 % y la eficiencia térmica de la turbina de gas es 32.09 % con un flujo de combustible de 11.18 kg_{comb}/s.

Figura 10. Producción de entropía en los recalentadores.

Tabla 4. Resultados de los parámetros del CC.

Concepto	Valor
Flujo de vapor de AP, (kgv/s)	76.51
Flujo de vapor de IP, (kgv/s)	17.94
Flujo de vapor de BP, (kgv/s)	5.55
Potencia TV, (MW)	464.46
Eficiencia térmica TV, (%)	32.47
Flujo total de combustible (kg/s)	11.18
Potencia TG, (MW)	694.59
Eficiencia térmica TG, (%)	32.09
Consumo Específico de Combustible, (kg _{comb} /kWh)	0.034
Potencia CC, (MW)	1159.05
Eficiencia térmica CC, (%)	54.14
Eficiencia exergética CC, (%)	56.42

Trabajo a futuro

La central de ciclo combinado Tamazunchale presenta una configuración con postcombustión en la caldera de recuperación de calor; sin embargo, la postcombustión sólo se implementa en los periodos de alta demanda de energía eléctrica, por lo tanto, como trabajo a futuro se plantea el estudio de segunda ley de la termodinámica, comparando el caso con postcombustión y el caso sin postcombustión. De esta manera se determina el efecto de la postcombustión en las CCC.

Conclusiones

El análisis de segunda ley permite obtener una descripción completa de las características del sistema como es la producción de entropía, las irreversibilidades y la eficiencia exergetica, proporcionando las oportunidades de mejoramiento en los procesos, la tecnología implementada en el ciclo, los tipos de materiales, entre otros. La turbina de gas presenta la mayor producción de entropía del ciclo combinado Tamazunchale debido a que se lleva a cabo el proceso de combustión en la cámara de combustión, siendo éste el proceso con mayores irreversibilidades del ciclo combinado. El circuito de vapor de alta presión presenta la mayor producción de entropía en la caldera de recuperación de calor. Se identifica oportunidades de mejora en el recalentador 1; es decir, en el proceso de recalentar el vapor sobrecalentado a las condiciones de entrada a la turbina de vapor de presión intermedia. Por parte del ciclo de vapor, en el condensador se pierde 2,263.83 kJ/kg; sin embargo, esta energía es de baja calidad, debido a esto, el condensador es uno de los equipos que presenta menor producción de entropía y, en consecuencia, menores irreversibilidades. El condensador aporta el 7.32 % de las irreversibilidades totales del ciclo combinado.

Referencias

- [1] Kilani N., Khir T., Brahim A. Ben. "Performance analysis of two combined cycle power plants with different steam injection system design". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 42, no. 17, pp.832-842, 2015
- [2] Sanjay."Investigation of effect of variation of cycle parameters on thermodynamic performance of gas–steam combined cycle". *Energy*, vol. 36, no.1, pp. 157–67, 2011.
- [3] Bassily AM. "Modeling, analysis, and modifications of different GT cooling techniques for modern commercial combined cycle power plants with reducing the irreversibility of the HRSG". *Applied Thermal Engineering*, vol.53, no. 1, pp. 131-146, 2013.
- [4] Ersayin E., Ozgener L. "Performance analysis of combined cycle power plants: A case study". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 43, pp. 832-842, 2015.
- [5] Pal, R. "On the Gouy–Stodola theorem of thermodynamics for open systems". *International Journal of Mechanical Engineering Education*, vol. 45, no. 2, pp. 194-206, 2017.
- [6] Kotas T.J. "The Exergy Method of Thermal Plant Analysis". Krieger Publishing, Melbourne, 1985.
- [7] Kaushik S.C., Reddya V. Siva, Tyagi S.K. "Energy and exergy analyses of thermal power plants: A review". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 15, no. 4, pp. 1857-1872, 2011.
- [8] Almutairi A., Pilidis P., Al-Mutawa N., Al-Weshahi M. "Energetic and exergetic analysis of cogeneration power combined cycle and ME-TVC-MED water desalination plant: Part-1 operation and performance". *Applied Thermal Engineering*, vol. 103, pp. 77-91, 2016.
- [9] Almutairi A., Pilidis P., Al-Mutawa N. "Energetic and Exergetic Analysis of Combined Cycle Power Plant: Part-1 Operation and Performance". *Energies*. Vol. 8. No. 12, pp. 14118-14135, 2015.
- [10] Petrakopoulou F., Morozjuk T., Carassai A. "Conventional and advanced exergetic analyses applied to a combined cycle power plant". *Fuel and Energy Abstracts*. Vol. 41, no. 1, pp. 146-152, 2012.